

KATMAN PORTAL

Latin Amerika'nın doğal kaynakları lanetli mi? -2- Çevrim karşıtı politikalar, Hollanda hastalığı ve kısıtlar -Arjantin deneyimi-

Author(s): Emine Tahsin

Published: Nisan 20, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4443>

Abstract Emtia fiyatlarının döngülerine bağlı olarak ortaya çıkan kırılganlıklar nasıl engellenebilir? Çevrim karşıtı politikalar buna yönelik belli politika önermeleri içeriyor. Ancak, bu politikaların uygulanma süreci, Latin Amerika ve Karayipler bölgesi özelinde belli kısıtları, özgün deneyimleri barındırıyor.

Published by Katman Portal · Nisan 20, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4443>